

ПОНЯТИЯ ЗНАЧЕНИЯ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В УСТНОЙ РЕЧИ

Нафасов Суннатжон Холбой угли¹

студент 3 курса

Хужанова Озода Тожиевна²

Научный руководитель филологических наук
¹⁻²Термезского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6621559>

Аннотация: В данной статье рассматриваются факты о смысловых значениях имен существительных в устной речи. Имя существительное, как главный компонент речи.

Ключевые слова: Категория части речи, русский язык, самостоятельные части речи, служебные части речи, имя существительное, модальные слова, устная речь, письменная речь.

Категория частей речи в русском языке является основной в морфологии. Известно, что делятся они на четыре класса: самостоятельные, служебные, модальные (или вводные) слова и междометия. К первому относится и имя существительное. По большому счету, его можно рассматривать в качестве главного языкового понятия.

Наша лексика содержит в себе великое множество слов, обозначающих предметы, будь это люди, животные, какие-то вещи или вещества. Все это существительные. Кроме того, есть еще отвлеченные понятия, включающие личностные характеристики, скажем, честность, доброта, зависть; сон, беготня, танец, отдых. Такие существительные тоже имеют значение предметности и отвечают на вопросы «кто?» или «что?».

Все эти слова называют одушевленные и неодушевленные предметы, обладают такими морфологическими категориями, как род, число, падеж. В соответствии с этим они разделяются на три рода (мужской, женский, средний), изменяются по числам (единственное и множественное), а также по шести падежам.

Существительное как часть речи имеет начальную форму в виде именительного падежа единственного числа: кукла, девочка, мороз, радость, сахар.

В русском языке на каждые 100 слов приходится 40 имен существительных. Они составляют 40 % всего лексического состава. Это означает, что почти каждое второе слово представляет собой предмет или понятие, отвечающие на вопросы «кто?» или «что?». Потому сложно переоценить роль имени существительного в речи.

По большому счету, без этой грамматической единицы не было бы полноценного общения. Ведь в предложении, как правило, возникают

связи между предметами и отношения между ними, поэтому практически в каждом из них есть существительное, а нередко и не одно. О значении этой части речи прекрасно сказал известный языковед В.Г. Ветвицкий, определив ее как «дирижера грамматического оркестра», за каждым движением которого следят все «оркестранты» – зависимые слова, которые наследуют его форму и согласуются с ним.

Большую роль играет и многозначность существительных, и использование их в качестве средств языковой выразительности (метафоры, эпитеты, сравнения), и наличие у многих не только прямого, но и переносного значений.

Данная категория этой части речи в предложениях выполняет важнейшую функцию в формировании предикативной основы. Так, существительное может выступать в качестве единственного главного члена в назывном предложении. Ярким примером служит цитата А. Блока: *«Ночь. Улица. Фонарь. Аптека...»*

Роль имени существительного в речи этим не ограничивается. В качестве сказуемого оно может быть выражено в форме именительного падежа в так называемых двухкомпонентных предложениях: «Моя сестра – студентка», а в формах косвенных падежей используется как распространитель следующих значений:

- объектного (*«Маша заполняет дневник»*);
- субъектного (*«Девочке было светло и радостно»*);
- определятельного (*«Кабинет шефа достаточно просторен»*);
- обстоятельственного (*«Мы все собрались у проходной»*).

Благодаря тому что, существительное имеет категории рода и числа, оно обладает способностью сочетаться с различными формами согласуемых с ним слов: красивое(ые) платье(я), красивая(ые) картинка(и), красивый(е) цветок(ы).

В зависимости от особенностей выражаемого значения эта часть речи подразделяется на несколько групп, среди которых можно выделить единичные (горошинка, соломинка), вещественные (молоко, мед, серебро), собирательные (листва, пески, зверье). Но, пожалуй, самые многочисленные и распространенные в употреблении слова – существительные, входящие в число конкретных и отвлеченных понятий.

Само словосочетание «конкретные существительные» уже достаточным образом определяет содержание группы. Это понятия, называющие различные предметы, а также явления реальной действительности. Одна их особенность заключается в том, что слова из

категории конкретных существительных прекрасно сочетаются с любыми числительными – как количественными, так и порядковыми, так и собирательными: два малыша, второй малыш, двое малышей; два карандаша – второй карандаш.

Вторая особенность – способность образовывать формы множественного числа: малыш – малыши, карандаш – карандаши. Названия каких-нибудь абстрактных понятий тоже представляют собой солидный слой русской лексики. Эти слова – существительные, именующие или обозначающие какие-то отвлеченные понятия, действия или состояния (борьба, радость), качества или свойства (нравственность, добро, желтизна).

В отличие от конкретных имен абстрактные употребляются только в одной форме числа – или только единственного (тишина, блеск, смех, зло), или только множественного (будни, каникулы, выборы, сумерки). Также их невозможно сочетать с количественными числительными. Не скажешь: три тишины, два блеска. Некоторые из отвлеченных существительных можно употребить с наречиями много – немного, мало – немало, сколько: «И много-много радости детишкам принесла!», «Доставил немало неприятностей», «А сколько было счастья!»

Иногда, чтобы обозначить какое-то конкретное проявление отвлеченных качеств, можно использовать форму множественного числа в таком виде: мороз – грянули январские морозы, глубина – достигли океанских глубин, красота – любовались красотами природы и т.д.

Если попытаться проанализировать лексикон среднестатистического россиянина, можно сделать вывод о популярности тех или иных используемых в нем слов. Чаще всего употребляются, так сказать, бытовые существительные. В речи любого человека будут звучать названия домашней утвари (ложка, нож, вилка, кастрюля, сковорода и т.д.), продуктов питания (хлеб, молоко, колбаса, макароны и др.), слова, связанные с трудовой деятельностью, транспортом, учебой.

Чтобы определить, насколько часто используется в речи то или иное название (наименование, понятие), ученые-филологи создают специальные словари. В некоторых из них представлены только существительные, поэтому на основе изучения таковых можно сделать определенные выводы. Такие словари называются частотными.

В одном из подобных списков из тысячи приведенных существительных наиболее часто встречались следующие слова: год, человек, время, дело, жизнь, день, рука, работа, слово, место.

Список литературы:

- 1.Алексеева И. А. Русский язык. Методика и практика преподавания. - Рн/Д.: Феникс, 2002. - 320 с.
- 2.Антонова Е. С. Методика преподавания русского языка (начальные классы). - М.: Академия, 2010. - 448 с.
- 3.Антонова Е. С. Методика преподавания русского языка. Коммуникативно - деятельностный подход. - М.: КноРус, 2007. - 464 с.
- 4.Азбука. Учебник. 1 класс. В 2-х частях. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. -М.: Просвещение, 2011.- 111с.
- 5.Аристова Т.А. Использование фонематического принципа при обучении грамотному письму.// «Начальная школа» №1, 1999.-с.64
- 6.Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык: Учебник. - М.: Логос, 2002. - 528 с.
- 7.Валгина Н.С., Светлышева Н.В. Русский язык. Орфография и пунктуация. Правила и упражнения - 2-е изд. испр. - М.: Неолит. Большая медведица, 2002. - 416с.
- 8.Виноградов В. В. Русский язык (грамматическое учение о слове) / Под ред. Г. А. Золотовой. - 4-е изд. - М.: Рус. яз., 2001. - 720 с.